

UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FCPyRI

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

PROGRAMAS CON ENFOQUE DE GÉNERO Y GOBERNANZA COLABORATIVA

Plan Municipal de Desarrollo de Guadalupe 2024–2027

Dr. Rogelio López Sánchez

Materia. Planeacion Gubernamental y Sustentabilidad

Elaborado por:

Raymundo Gallegos Castruita

Nicolás Abraham Silva Márquez

febrero de 2026

1. Objetivo General

Integrar programas con enfoque de género dentro del Plan Municipal de Desarrollo de Guadalupe 2024–2027, promoviendo la igualdad sustantiva, la participación ciudadana y la gobernanza colaborativa entre gobierno, sociedad civil, academia y sector privado.

2. Programas con Enfoque de Género

2.1 Prevención de la Violencia de Género

- Campañas permanentes de prevención.
- Atención integral a víctimas.
- Coordinación con instituciones de seguridad y justicia.

2.2 Igualdad en el Acceso a Servicios Públicos

- Servicios municipales accesibles e incluyentes.
- Infraestructura con perspectiva de género.
- Atención prioritaria a grupos vulnerables.

2.3 Empoderamiento Económico de las Mujeres

- Programas de capacitación laboral.
- Impulso al emprendimiento femenino.
- Vinculación con bolsa de trabajo y sector empresarial.

2.4 Participación Política y Comunitaria

- Promoción de liderazgo femenino.
- Participación en comités ciudadanos.
- Espacios de consulta y diálogo abierto.

3. Gobernanza Colaborativa

La gobernanza colaborativa implica la participación coordinada de los siguientes actores:

- Gobierno Municipal
- Ciudadanía
- Sociedad Civil
- Academia

- Sector Privado

4. Principios Transversales

- Participación

- Transparencia

- Rendición de cuentas

- Justicia

- Equidad

5. Conclusión

La incorporación de programas con enfoque de género fortalece la gobernanza colaborativa municipal, contribuye a la igualdad sustantiva y promueve el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 5.

Presentación en genially

<https://view.genially.com/69959a4aa9d4e9ede8813660/horizontal-infographic-diagrams-programas-con-enfoque-de-genero-y-gobernanza-colaborativa-plan-municipal-de-desarrollo-de-guadalupe-20242027>